

Dep. Legal ppi 201502ZU4649

Esta publicación científica en formato digital
es continuidad de la revista impresa

Depósito legal pp 197402ZU34 / ISSN 0798-1171

REVISTA DE FILOSOFÍA

**DOSSIER:
PENSAMIENTO EDUCATIVO
LATINOAMERICANO**

Universidad del Zulia
Facultad de Humanidades y Educación
Centro de Estudios Filosóficos
"Adolfo García Díaz"
Maracaibo - Venezuela

Nº Especial

Revista de Filosofía, N° Especial, 2021 pp. 208-224

Educación intercultural ante el impacto de las nuevas tecnologías y el Covid 19

Intercultural Education in the Face of the Impact of new Technologies and Covid 19

Karol Joao Juliao Posso

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4986-7767>

Institución Tecnológica Colegio Mayor de Bolívar

Cartagena - Colombia

kjuliaop1806@gmail.com

Piedad Margarita Montero Castillo

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7148-5285>

Universidad de Cartagena. Cartagena - Colombia

pmargaritamontero@hotmail.com

Diofanor Acevedo Correa

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1364-7044>

Universidad de Cartagena. Cartagena - Colombia

dacevedoc@unicartagena.edu.co

Resumen

Este trabajo está depositado en Zenodo:

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5144780>

La presente investigación analiza los retos pedagógicos que significa la educación intercultural en la situación de confinamiento sanitario que las estrategias para enfrentar el COVID-19 presentan. Significa reproducir los valores y haberes inherentes a esta pedagogía a través de los recursos que las Nuevas Tecnologías de la Comunicación social ofrecen. Debe informarse de las características físicas del mundo, capacitar y desarrollar destrezas y competencias, concientizar en la importancia de atender los modos de vida que se comparten respecto a la vigencia de la dignidad como realidad que articula convivencia; esto, en el espacio virtual. Destaca el hecho que el éxito a al

alcanzar amerita los valores que la educación intercultural promueven. Se trata de una investigación etnográfica al analizar una situación pedagógica específica.

Palabras clave: Educación Intercultural; COVID-19; Educación en Ambiente Virtual; Nuevas Tecnologías de la Comunicación Social.

Abstract

This research analyzes the pedagogical challenges that intercultural education means in the situation of sanitary confinement that the strategies to face COVID-19 present. It means reproducing the values and assets inherent to this pedagogy through the resources that New Technologies of Social Communication offer. They must learn about the physical characteristics of the world, train and develop skills and competencies, raise awareness of the importance of attending to the ways of life that are shared with respect to the validity of dignity as a reality that articulates coexistence; this, in virtual space. It highlights the fact that success in reaching deserves the values that intercultural education promotes. It is an ethnographic investigation when analyzing a specific pedagogical situation.

Keywords: Intercultural Education; COVID-19; Education in Virtual Environment; New Technologies of Social Communication.

Introducción

Los avances tecnológicos han generado transformaciones en todos los escenarios sociales. La invención del internet, la creación de dispositivos móviles y la comunicación electrónica, han dado lugar a la interacción de personas en cualquier lugar del mundo.

El ámbito educativo también se ha virtualizado, y con ello ha surgido la necesidad de formar docentes y estudiantes que asuman el desafío de la tecnología educativa, como un proceso innovador que motive al interés por el conocimiento, al aprendizaje y a las óptimas relaciones humanas mediante el diseño de Ambientes Virtuales de Aprendizaje (AVA).¹

1 MANZLOOR, Amir. (2018). Technology Tools for Building Diverse, Equitable, and Inclusive Classrooms. *International Journal of Technology and Educational Marketing*. 8 (2),. pp. 75-78.

En este sentido, Pin-Hsiang & Marek² definen los AVA como espacios de socialización constituidos por contenidos electrónicos multimediales y herramientas de trabajo colaborativo, cuya articulación posibilita el intercambio informativo entre personas de manera sincrónica y asincrónica. Para Lee, son plataformas virtuales que propician la interacción entre seres humanos a través de la utilización de recursos audiovisuales e informáticos, que emitidos en tiempo real o diferido propenden la formación de estudiantes.³

A nivel mundial, el uso de los AVA en tiempos de COVID-19 ha sido determinante, no solo por la inversión de recursos técnicos y tecnológicos que requieren las escuelas y universidades, sino también por el buen nivel de pericia que necesitan los docentes y estudiantes, para reanudar los procesos formativos e investigativos que constan del óptimo desarrollo de latecnopedagogía.⁴ Lo antes mencionado se constituye en indicadores de continuidad para la gestión educativa, económica, científica, tecnológica y social; para asumir los desafíos que atañe la educación del presente del futuro.

Conforme a lo anterior, es importante señalar que desde el ámbito universitario, la tecnologización de la educación en tiempos de emergencia no solo ha restablecido los procesos educativos, pedagógicos e investigativos, también ha propiciado la interacción de cibernación es cuya formación en línea desde todo espacio geográfico, ha promovido el intercambio y reconocimiento de las ciberculturas desde sus idiomas, lenguajes, dialectos, identidades étnicas, religiosas y de género.⁵

Este proceso es conocido como interculturalidad y es definido según Moreno-Medina,⁶ como la interacción social entre colectivos humanos mediada por el respeto y valoración de las diferencias culturales, como principios de una sana convivencia dentro de la diversidad social. Para Sánchez-Alarcos la interculturalidad es una

2 HSIANG, Natalie, MAREK, Michael. (2020). Designing Interactive Cross-Cultural Mobile-Assisted Language Learning. *IGI Global*, 1., pp. 452-475.

3 LINA, Lee. (2020). Using Telecollaboration 2.0 to Build Intercultural Communicative Competence: A Spanish-American Exchange, *IGI Global*, Vol. 1., pp. 575-593.

4 PAREDES-CHACÍN, Ana Judith, INCIARTE, Alicia, WALLEPEÑALOSA, Daniela. (2020). Educación superior e investigación en Latinoamérica transición al uso de tecnologías digitales por Covid-19. *Revista de Ciencias Sociales*, (26) 3., pp. 98-117.

5 GUILHERME, Manuela, SAWYER, Mark. (2020). ¿How Critical Has Intercultural Learning and Teaching Become? A Diachronic and Synchronic View of “Critical Cultural Awareness” in Language Education. En, *Intercultural Competence Past, Present and Future*. Editorial Springer. Sevilla.

6 MORENO-MEDINA, Irene. (2020). Educación para el bien común. Hacia una práctica crítica, inclusiva y comprometida socialmente. *Revista internacional de educación para la justicia social*, (9) 2., pp. 385-386.

dinámica social caracterizada por la comunicación de personas con identidades culturales heterogéneas, las cuales valoran sus saberes tradicionales excluyendo todo acto de etnocentrismo.⁷

En tal sentido, el propósito a seguir en condiciones de pandemia es realizar educación capaz de humanizar, reproduciendo las capacidades y talentos que la educación aporta sin menoscabo, sin lesión de estas. Se trata de dar a conocer las características del mundo físico, promover valores éticos que produzcan interculturalidad empleando los recursos técnicos a disposición.

Implica el traslado de la totalidad de eventos educativos desde el ambiente presencial al ambiente virtual sin que esto represente disminuir la calidad de la enseñanza. Al contrario, persigue potenciar, promover, facilitar mejores y mayores formas educativas. Junto a esto, enfrentamos el hecho que educar sigue las necesidades y exigencias que solicita la educación intercultural; significa producir educación humanizante en condiciones de virtualidad.

Entonces, el reto implica efectuar educación sustentada en el diálogo intercultural, el reconocimiento y validación de los haberes culturales que el otro presenta, desarrollar escucha con características dialógicas, enseñar la expresión de la dignidad inherente en la vida del otro, a través de los recursos que la virtualidad digital ofrece. Amerita esta capacidad de adaptación, disposición y ocupación especial por parte del docente. Además, modificar, adaptar los programas y métodos de enseñanza a la situación enfrentada.

Pero, ante las múltiples limitantes que pueden significar la situación, si con cuidado se observa presenta no pocas ventajas y posibilidades. Pues, exige poner en común los modos de convivencias necesarias para que el hecho educativo se desarrolle adecuadamente. Amerita tolerancia, respeto, solidaridad; entender los modos y mundos que el otro habita, por parte de los participantes de los procesos pedagógicos. Y, estos son, justamente los valores que la educación intercultural solicita para hacer de la educación el evento humanizante por excelencia.⁸

Por todo lo antes mencionado, vale afirmar que los AVA en contextos interculturales buscan la formación de ciudadanías más humanas, democráticas, éticas

7 SÁNCHEZ-ALARCOS, Raúl. (2020). En torno a la noción de interculturalidad en la enseñanza de segundas lenguas: Didáctica cultural, hermenéutica y literatura. *Hispanic Research Journal*, (21) 3., pp. 207-220.

8 WACHS, Sebastián, WRIGHT, Michelle. (2021). Associations between Online Hate Victimization and Per-petration. The Buffering Effects of Technical and Assertive Coping. *Medien Pädagogik*, (16)., pp. 109-128

e inclusivas, en una época de cambios permanentes para la humanidad.⁹ Es por ello que el objetivo del presente estudio es describir las interacciones entre docentes y estudiantes de noveno semestre de trabajo social, en un AVA intercultural durante el segundo trimestre de 2020.¹⁰

Metodología

La investigación es de enfoque cualitativo y el método utilizado es el etnográfico, cuyo objeto se encarga del estudio de las culturas de los grupos sociales, a través de la observación de sus dinámicas de comportamiento.¹¹ El trabajo de campo se llevó a cabo en un aula virtual, la población objeto de estudio estuvo conformada por 30 personas, 10 docentes y 20 estudiantes; 22 mujeres y 8 hombres, provenientes del departamento de la Guajira, Sur de Bolívar y Venezuela.

La elección de los participantes se realizó mediante un muestreo intencional por conveniencia, los criterios de selección fueron el buen acceso a internet, la disponibilidad horaria para ingresar a la plataforma sin que ello interfiriera en otros compromisos académicos, y estar cursando el diplomado en “Etnoeducación e Interculturalidad” como opción de grado. Es de mencionar que la plataforma utilizada para el diseño del AVA fue la Moodle, ya que es de bajo costo y está diseñada para proporcionar a docentes y estudiantes, un sistema integrado, seguro y flexible para la creación de ambientes de aprendizajes didácticos e interactivos.

Previo al ingreso al campo de estudio, fue necesario realizar un plan de acción que contemplara los siguientes aspectos:

- Socialización del diseño, contenidos, uso e intencionalidad del AVA, dirigido a la población objeto de estudio.
- Explicación a los participantes acerca del ingreso al AVA, con el fin de explorar sus materiales de estudio, documentos de apoyo y recursos electrónicos multimediales
- Comunicación de criterios de evaluación y seguimiento de las actividades establecidas en el AVA.

9 MCLEOD, Jason, HAO YANG, Harrison. (2029). Intercultural Computer-Supported Collaborative Learning: Theory and Practice, *IGI Global*, (1)., pp. 95-112.

10 RAMOS-CASTRO, Rita, LOPEZ-GARCÍA, Rita. (2020). Tensiones y desigualdades en las interacciones áulicas en estudiantes universitarios. *Educación y Humanismo*, (22) 38., pp. 1-21.

11 ÑAUPAS, Humberto, VALDIVIA, Marcelino, PALACIOS, Jesús, ROMERO, Hugo. (2018). *Metodología de la Investigación Cuantitativa-Cualitativa y Redacción de la Tesis*. Ediciones de la U, Santa Fe de Bogotá. Colombia., pp.380-381.

Posterior a la elaboración del plan de acción, se les implementaron unas entrevistas en profundidad a los sujetos de estudio mediante videollamadas por Zoom, Teams y Skype, con el fin de conocer sus perspectivas acerca de la investigación. Asimismo, se asignaron unos códigos de identificación mediante la letra P y su número correspondiente, lo cual se ejemplifica y significa lo siguiente: P10, P20 y P30 (Participante Diez, Participante Veinte, Participante Treinta). Las categorías y subcategorías también fueron representadas por unos códigos, tal como se evidencian en la siguiente tabla:

Tabla 1. Codificación de categorías y subcategorías

Categorías	Código	Subcategorías		
Ambiente Virtual de Aprendizaje	AVA	Trabajo Colaborativo	Código	TC
		Educación en Línea	Código	EL
Interculturalidad	ID	Comunicación e Interacción de Grupos Étnicos	Código	CIGE
		Convivencia Pacífica entre Grupos Étnicos	Código	CPGE

Resultados

A continuación, se percibe la dinámica de las entrevistas de los participantes, cuyo aparte incluye las narrativas más importantes y representativas que se seleccionaron mediante el mecanismo de grabación.

Categoría: AVA. ¿Cuál consideras como el mayor reto de la tecnología educativa, teniendo en cuenta el panorama actual de la educación superior?

Hoy por hoy, y creemos que el resto de nuestras vidas es y será necesaria la tecnología educativa (...) en la era que vivimos, pues cada vez más se crean ciberespacios de enseñanza y aprendizaje, lo que implica cualificación en el manejo de las TIC tanto para docentes como para estudiantes en aras de responder a los desafíos de la sociedad del conocimiento (P3).

Es importante que en el ahora, cuando nos agobia la incertidumbre, el desosiego (...) y otros aspectos asociados a situaciones desafortunadas, el ímpetu de transformación nos revista de disposición al cambio social, para la utilización de herramientas TIC y la creación de recursos didácticos, eso es precisamente lo que le da sentido al quehacer del docente que está en permanentes cambios (P5).

(...) creo que aquí juega un papel importante buscar alternativas desde la investigación en TIC, a partir de una tecnopedagogía crítica que le permita al profesorado y alumnado, apropiarse de la tecnodidáctica para transformarnos y transformar con colaboración, creatividad y comunicación (P9).

La cibereducación y la ciberpedagogía se han convertido en dos procesos alternativos para la práctica docente tradicional, pienso que el reto a partir de ahora es formar cibernaciones y de optar los cambios de manera sinérgica, en busca de un pensamiento vanguardista y adaptativo que construya pensamiento computacional (P13).

Se puede apreciar desde los discursos de los participantes, que la revolución de las TIC marca un momento trascendental en las sociedades, pues estas han permeado en todos los espacios donde confluyen los seres humanos no como agentes externos, sino como promotores de un flujo activo en las relaciones sociales. Esto demuestra que la innovación educativa y pedagógica, le permite a los docentes y estudiantes asumir cambios determinantes en los procesos de enseñanza y aprendizaje, en aras de contribuir a la transformación permanente de la realidad social, según sus tendencias, necesidades y desafíos del mundo digital.

Subcategoría: TC. ¿Pienzas que la enseñanza y el aprendizaje desde un AVA donde se promueve el trabajo colaborativo, pueden desarrollarse en los mejores términos como en las clases presenciales?

Tanto los docentes como los estudiantes debemos adaptarnos a las nuevas exigencias tecnoeducativas de la actualidad y de la época (...) cuando necesitamos afianzar nuestras competencias, es cuando nos formamos, con esto quiero decir que hoy, nuestro desarrollo profesional debe continuar con su marcha (P7).

El trabajo en equipo, interdisciplinario y tecnológico es la apuesta a las exigencias sociales que demanda la situación actual que nos agobia (...) creo que en ese sentido lo primero en lo que debemos pensar es en la adaptación de los planes de estudio para generar una educación basada las tecnocompetencias (P15).

Pienso que la implementación del trabajo colaborativo es muy importante para la consecución de las competencias genéricas, transversales y tecnológicas sin lugar a dudas. Eso implica que el profesorado cuente con una formación adecuada sobre las estrategias de enseñanza para afianzar y darle sentido sus competencias (P19).

Creo que sí, en estos momentos la Educación Superior está pasando por un proceso de transición que da respuesta a las necesidades pedagógicas, académicas y sociales, (...) fundamentalmente, su foco de atención está en incorporar las TIC y eso supone el desarrollo de una serie de competencias transversales que se deben adquirir para la enseñanza y el aprendizaje (P21).

Las respuestas anteriormente planteadas, reflejan la necesidad de un nuevo perfil para docentes y estudiantes. Para ello es fundamental la motivación de los colectivos, así como también la de todos los responsables de los procesos académicos, financieros y administrativos. No obstante, un cambio de actitud de todos los agentes educativos, implica una tarea permanente y compleja que requiere de un arduo compromiso, si lo que se pretende es apostarle a una educación superior dotada de las mejores herramientas metodológicas para la investigación, la ciencia, la tecnología y la innovación.

Subcategoría: EL ¿Piensas que debido a la actual emergencia sanitaria y probablemente otra venidera, las metodologías de enseñanza y aprendizaje virtual sustituirán por completo las prácticas pedagógicas en la presencialidad?

La enseñanza y el aprendizaje electrónico impactan cada día más en la educación, entonces se podría afirmar que ha llegado para quedarse y se necesita de herramientas y modelos pedagógicos que le permitan a los docentes y estudiantes, realizar sus labores con las mejores garantías (P11).

Las modalidades de aprendizaje como el E-learning y el B-learning no tienen por objeto sustituir la enseñanza del docente (...) más bien conciben al docente como el pilar mediante el cual el estudiante puede desarrollar de manera integral su proceso de aprendizaje (P25).

El aula es y continuará siendo el lugar más propicio para la enseñanza, donde los docentes y estudiantes podremos aprender entre sí (...) la ciberaula será un medio de transmisión de saberes meramente alternativo debido a la situación que atravesamos, sin embargo, es importante que saquemos el máximo provecho de la misma (P10).

Es importante que la enseñanza y el aprendizaje sean visibilizados en todo momento no como un problema y/o recurso circunstancial, sino como una oportunidad para mejorar nuestras competencias profesionales, emocionales y nuestra manera de emitir y recibir los conocimientos desde las modalidades presencial, semipresencial, a distancia y virtual (P13).

Las respuestas de los entrevistados demuestran que, aunque el trabajo en el aula sigue siendo esencial para los procesos de enseñanza y aprendizaje, la modalidad virtual puede articularse con el trabajo presencial para crear comunidades de aprendizaje semipresenciales. De acuerdo al rol de profesor, estudiante o administrador, se pueden abordar necesidades específicas, ya que su núcleo es personalizable y cuenta con una gama de posibilidades para enriquecer el saber tecnopedagógico.

Categoría: ID. Subcategoría: CIGE. ¿De qué manera puede construirse una cultura de paz desde la comunicación e interacción con las culturas que confluyen en el AVA?

La globalización y los avances tecnológicos, hacen posible la interconexión y comunicación de las personas en cualquier lugar del mundo (...) ya no es necesario viajar a otro país para conocer la cultura de su gente, si no de fomentar la interculturalidad, interactuando la diversidad cultural aceptándola y valorándolas (P18).

Este es un espacio para que nos conozcamos, aprendamos a convivir dentro de las diferencias culturales y sociales, además de aceptarlas e interactuar con ellas sin ningún ímpetu de superioridad, optando relaciones de fraternidad y heterarquía (P16).

(...) también desde nuestros perfiles profesionales podríamos trabajar la multiculturalidad la diversidad cultural, sino también desde la diversidad sexual, identidad de género, feminidades (...) incluso desde la discapacidad, la vulnerabilidad social y el postconflicto, es decir, propongo trabajar la multiculturalidad e interculturalidad, desde un enfoque diferencial (P24).

Necesitamos en este caso Ambientes Virtuales de Aprendizaje más interculturales, de hecho, pienso que deberíamos aprovechar el mundo digital para conocer las diferentes culturas e interactuar con estas (...) hoy día, por ejemplo, contamos con una gama de recursos para establecer una interlocución con alguien desde cualquier lugar del mundo, conocer su cultura y compenetrarse con su vida cotidiana (P30).

Las anteriores afirmaciones ratifican que con el uso del AVA, no solo se busca fomentar la interculturalidad entre grupos étnicos, sino también de abrir caminos para la interacción de personas que tienen diferentes orientaciones sexuales, identidades de género, situación de vulnerabilidad social y condición de discapacidad, con el objeto de que estos colectivos sean incluidos en todos los procesos sociales, mediante un abordaje interdisciplinario que responda a sus intereses y necesidades.

Subcategoría: CPGE. ¿Teniendo en cuenta que la convivencia se gestará en un AVA, qué implicaciones tendría este recurso tecnopedagógico para resignificar el sentido de lo intercultural y lo convivencial, desde las relaciones sociales entre docentes y estudiantes?

No cabe duda que como colectivo académico estamos llamados a asumir grandes retos (...) pienso que el más representativo es convivir en un entorno sano que, aunque sea virtual, estará dotado de recursos multimedia que harán posible interactuar entre sí, y contribuir al mejoramiento de las relaciones interpersonales partiendo de las diferencias socioculturales (P21).

Ante una pandemia ocasionada por el COVID-19 donde han fallecido amigos, conocidos y seres queridos, de hecho, nos enseña a tener más sensibilidad por la vida, pues esta es efímera y sus momentos duran un ratito (...) estoy seguro que las interacciones en la ciberaula serán fructíferas y emotivas, pues estarán revestidas de humanidad, humanismo y buenas personas (P22).

Esto no solo podemos concebirlo como una práctica transitoria, si no como un proceso social que a mediano y a largo plazo, hará parte de nuestras vidas (...) entre tanto, los lazos de solidaridad entre docentes y estudiantes han de convertirse de ahora en adelante, en las imágenes que portaremos en nuestros estandartes (P6).

La pandemia nos convoca a repensar acerca de nosotros mismos y de los otros, a valorar lo significativa que es la vida, la familia, nuestra cultura, las otras culturas y propiciar espacios para la buena convivencia (P25).

Los anteriores puntos de vista manifiestan que a través del conocimiento, reconocimiento y valoración mutua de la diversidad cultural e interculturalidad, se logra una sana convivencia y la calidad humana, pues son estos los principios fundamentales para fortalecer las relaciones interpersonales. La preservación de dichos principios consta del diálogo, el reconocimiento y valoración entre grupos humanos para la defensa del bien colectivo, y la protección de derechos culturales como el sustento que guía la democracia en contextos diversos.

Una vez se conocieron los pareceres de los participantes, se les asignaron sus usuarios y contraseñas para percibir sus interacciones dentro del campo de estudio. Durante el ingreso al AVA, se percibieron las interacciones de los sujetos de estudio mediante la observación participante, para lo cual fue importante crear un clima de confianza, motivación y receptividad, para efectos de evadir las tensiones con la nueva modalidad de enseñanza y aprendizaje. El diplomado contó con una intensidad horaria de 120 horas, cada unidad estuvo contemplada para desarrollarse en tres semanas, cada una de estas incluía una guía de aprendizaje, un cronograma de actividades, un material de estudio, un Objeto Virtual de Aprendizaje (OVA) y un contenido electrónico multimedial. No obstante, solo se dispuso de un foro de discusión para cada unidad-vale decir que en este acápite se recopilaban las narrativas más significativas de los informantes, para ilustrar las temáticas y/o conceptos que permitiesen inferir a partir de sus interacciones, una comunicación asertiva. En las siguientes tablas se consigna lo antes mencionado, así como la recopilación de datos mediante la percepción de interacciones entre docentes y estudiantes.

Tabla 2. Desarrollo de actividades en el AVA

Nombre de las unidades temáticas	Resumen de las actividades observadas
Afrodescendientes e indígenas como sujetos sociohistóricos y de derechos.	Lectura de las guías de aprendizaje, visualización de videotutoriales, contenidos electrónicos multimediales, desarrollo de actividades semanales, participación activa en las sesiones en línea y en los foros de discusión. Se evidenció el compromiso de los participantes al desarrollar en los tiempos establecidos los compromisos académicos. De igual manera, su participación en los encuentros sincrónicos -sesiones en línea-, así como la visualización de las videoconferencias que quedaban grabadas en el AVA -encuentros asincrónicos-. También vale recalcar que los participantes trabajaron conjuntamente en los trabajos que requerían grupos, y en la participaron masiva de los foros temáticos.
Colectividades indígenas en América latina: visión crítica desde la resignificación de territorios y capitales culturales	
Historia de la diáspora africana en América latina y el Caribe.	
Reivindicación de derechos étnicos de las comunidades indígenas y afrodescendientes en los años 70 y 80 en Colombia.	
Acervo normativo para la salvaguarda de derechos de las comunidades indígenas y afrodescendientes en el ámbito educativo colombiano.	
Africanidad e Indigenidad: dos dimensiones que auspician la identidad cultural, el territorio y la interculturalidad.	

Teniendo en cuenta las preguntas correspondientes a los foros de discusión, a continuación, se hace una compilación de las respuestas más significativas:

Categoría: ID. Subcategorías: CIGE y CPGE ¿Cómo a partir de la historia pueden resignificarse los imaginarios racistas en los grupos sociales culturalmente diferenciados?

Es importante conocer la historia no contada (...) recordemos que, así como hay pasajes ocultos en las sagradas escrituras, más conocidos como apócrifos bíblicos, también segmentos de la época colonial que, por influencia política y religiosa, aún se conservan en el anonimato (...) entonces, a partir de ahondemos en lo que nos contaron nuestros ancestros, en su tradición oral, porque allí se comienza a dar otro sentido a nuestra cultura, y de paso nos desligamos del yugo de la opresión (P30).

(...) es cuestión de percibir de manera crítica el pasado, el presente y las perspectivas futuras de nosotros como etnia, para saber que tanto hemos aprendido, que no podemos seguir permitiendo, y que es lo que podemos hacer desde nuestro rol de agentes de cambio, para fortalecer nuestro capital simbólico y transmitirlo de generación en generación (P1).

Las respuestas de los participantes indican que se requiere de un relato heterogéneo, para conocer lo que a lo largo de la historia, fue editado por la imperante hegemonía política y religiosa de las élites criollas, cuyos precursores del blanqueamiento étnico-racial perpetraron el colonialismo impuesto en América Latina y el Caribe.

¿Desde qué perspectiva puede promoverse la construcción de ideologías antirracistas, para el empoderamiento del territorio y las culturas indígenas y afrodescendientes?

Pienso que como pueblos que a lo largo de la historia fuimos aculturados e invisibilizados (...) revalorizar nuestra gastronomía, nuestras artes, nuestra ancestralidad nuestras lenguas nativas, nuestras formas de vida y otras formas de expresión que nos hacen auténticos, sería una forma de aprender a aceptarnos y aceptar a los demás mediante la Educación Propia, para poner en práctica una cultura de paz en contextos indígenas y afrodescendientes (P12).

Lo primero que se supone debemos aprender, es a escuchar a los mayores portadores de conocimientos en los concejos comunitarios, pues allí reposa la sabiduría (...) la lectura es importante, pero adentrarnos al campo comunitario es la clave para escuchar la narrativa de quienes conocen y vivieron una época marcada por la omisión y el ultraje (P15).

Las anteriores consideraciones, responden a un acto de desarraigo hacia la consumada independencia del imperialismo español y a la imposición de un orden republicano en las Américas, cuyas clases criollas dominantes se constituyeron como referentes de progreso, subvalorando los saberes provenientes de África y de los pueblos originarios de las Américas que fueron abruptamente aculturados.

¿De qué manera los movimientos estudiantiles pueden fortalecerse como formas organizativas, con miras a la unidad y a la participación ciudadana?

Pienso que uno de los aspectos que como seres humanos hemos descuidado, es realizar un trabajo antropológico profundo que nos permita conocer más a fondo nuestra cultura, pongo de ejemplo las festividades en palenque, la guajira y sin lugar a dudas las del país vecino (...) son estos los espacios de socialización donde reafirmamos nuestras identidades culturales, para constituirnos en sujetos de poder y participar en la construcción de políticas de participación ciudadana (P22).

Creo, es más estoy convencido que eso le compete primeramente a la familia, se refuerza en la escuela y por supuesto en la comunidad también (...) hablo de que, para unificarnos como la fuerza de la juventud, debemos revitalizar lo que nosotros mismos en algún momento no le hemos dado el valor que merece, específicamente

a nuestra cultura, cuando tengamos claro este gran paso, entonces luchemos por nuestros espacios (P6).

Las respuestas anteriores demuestran que es necesario que la triada escuela-familia-comunidad, son el eje articulador de la conciencia histórica e historicidad, para que las generaciones actuales no discurran los predios del olvido histórico-cultural que a lo largo del tiempo, fue la secuela del fuerte lastre colonial que violentó a los grupos étnicos.

¿Cómo a partir de los movimientos sociales afrodescendientes e indígenas, pueden propiciarse espacios de diálogo para el restablecimiento de políticas públicas y la consolidación de la vida política?

Es una tarea muy difícil, porque hasta que nuestro Estado-Nación siga violando derechos humanos, continúen silenciando líderes sociales e invisibilizando nuestros territorios que en la medida que el tiempo transcurre se encuentran vulnerados, no podremos participar en la vida política (...) si Colombia no despierta del letargo en el que se encuentra, la situación para nosotros los nativos y más aún para nuestros hermanos migrantes será desafortunada (P18).

Empecemos por construir una cultura lectora desde los hogares, es la única forma de pensar diferente, ser libres y apostarle a la transformación en el presente y el futuro (P14).

Los puntos de vista de los anteriores participantes denotan que la cultura lectora, es un recurso importante para discurrir los peldaños del pensamiento crítico, de la humanización y del humanismo, para repensar la multiplicidad de procesos sociales y políticos que emergen en un país sitiado por la precariedad, cuyo horizonte transformador se dilucida en el fomento del pensamiento crítico e ímpetu emancipador, que subyace de la motivación por el conocimiento de saberes tradicionales que confluyen en las familias, escuelas y comunidades.

¿Cómo podría agenciarse desde los estamentos jurídicos la valoración de la cultura e identidad cultural, en instituciones sociales como la familia y la escuela?

(...) formando a los niños y niñas desde sus primeros años de vida, sobre el valor de aprender a convivir dentro de las diferencias. Me refiero a que no lo aprendan a aceptarse y aceptar a los otros por el grupo étnico al que pertenecen, sino también por su orientación sexual, identidad de género, credo e ideología política, es decir que se aborde la interculturalidad desde un enfoque diferencial (P23).

Bueno, desde mi experiencia en el campo educativo, se necesita que los docentes y directivos docentes se familiaricen con las normativas, con la comunidad y comiencen acciones para reestructuración de los Proyectos Educativos Comunitarios

(...) de esta manera, se contribuye a darle validez a lo que legalmente nos constituye como grupos étnicos (P11).

Los anteriores puntos de vista señalan una formación en valores necesaria para convivir dentro de las diferencias culturales y sociales, como una apuesta inherente a la construcción de unas relaciones sociales mediadas por el respeto, la aceptación, la empatía y la comunicación asertiva sin perjuicio alguno. Para ello es importante que desde las escuelas, se integre a la comunidad en los procesos socioeducativos que requieren ser construidos y transformados, a fin de responder a las necesidades e intereses de las familias comunidades estudiantiles.

¿La convivencia entre docentes y estudiantes en un AVA, ha contribuido a unas relaciones sociales pensadas desde el reconocimiento y valoración de la diversidad cultural emergente?

Desde luego que sí, (...) puedo decir que en el caso de nuestros pares venezolanos, ya saben que San Basilio de Palenque es el primer pueblo líder de América, que existen los Kuagros y un ritual llamado Lumbalú (...) es una dicha saber que nuestras culturas han tenido un encuentro significativo en este espacio socializador no solo de conocimientos, sino también de experiencias (P23).

Me he sentido aceptada extranjera desde que llegué a la universidad, al principio tuve cierto temor porque no es fácil adaptarse a otra cultura, a otras formas de pensar e incluso, de decir las cosas (...) después de esta experiencia me siento muy complacido porque tanto mis amigos/as de la guajira, palenque y sin duda alguna mis profesores, han estado dispuestos a lo largo de nuestras carreras a enseñarme, y creo que este AVA fortalece muchísimo más nuestras relaciones humanas (P30).

Nosotros los guajiros siempre nos hemos caracterizados por ser muy “recelosos” con el forastero, pero no puedo negar que el tiempo que interactuamos aquí, me enseñó a conocerme y conocer a mis compañeros y docentes (...) verdaderamente que solo cuando necesitamos cambiar la visión de las cosas, es realmente cuando contamos con la oportunidad de hacerlo (...) en fin, fue un espacio de aprendizaje significativo (P29).

Como docente me siento muy complacido de haber compartido este escenario con mis estudiantes, saber quién soy, de donde vengo y a su vez conocer a mis estudiantes a partir de la historia, no fue fácil, sobre todo al percatarnos de los yugos de subalternidad que marcaron a los que desterritorializaron y a los que condenaron con el cimarronaje (...) fue un espacio académico muy enriquecedor (P19).

Los pareceres de los participantes expresan satisfacción por unas relaciones sociales donde intervino la aceptación, la identificación, la criticidad, la alteridad, la otredad, la flexibilidad, la solidaridad, la integralidad y del reconocimiento de

las culturas en comunidades participativas donde se pretende fortalecer el respeto por la equidad de género, por la diversidad sociocultural entre grupos sociales que reafirmaron su identidad y se constituyeron en sujetos de poder.

Una vez concluido el trabajo de campo, se seleccionaron las categorías emergentes durante la aplicación de técnicas de recolección de datos, lo cual se evidencia en la siguiente tabla:

Tabla 3. Categorías emergentes

Etapa de la investigación	Técnica de recolección de datos	Categorías emergentes
Previo al ingreso del AVA	Entrevista en profundidad	Cibereducación, ciberpedagogía Educación inclusiva.
En el AVA (Foros temáticos)	Observación participante	Educación propia, enfoque diferencial, cultura de paz.

Discusión

Teniendo en cuenta los hallazgos y el objetivo investigativo, en la etapa previa al campo de estudio los participantes se mostraron muy interesados en ingresar al AVA para desarrollar las actividades, situación que se evidenció en lo receptivos que estos se mostraron durante la dinámica de las entrevistas. Durante el trabajo de campo, los sujetos de estudio se mostraron muy comprometidos con las actividades dispuestas en el AVA, prueba de ello se evidenció en las lecturas de las guías de aprendizaje, documentos de apoyo, en la realización de trabajos grupales, participación en las sesiones en línea y en los foros de discusión. En esta dinámica, hubo una actitud receptiva entre docentes y estudiantes, pues el diálogo y la interacción comunicativa mediada por el respeto a las diferencias socioculturales. De acuerdo con la revisión de la literatura universal, estos hallazgos guardan relación con la investigación realizada por Kanareva, quien manifiesta que la interculturalidad se propicia con la enseñanza de idiomas online entre estudiantes daneses y franceses, contribuyendo de esta manera a la adquisición de competencias interculturales en un mundo globalizado.¹² También es necesario mencionar a Morinaga & Eguchi, quienes en su estudio realizado con estudiantes universitarios chinos, afirman que el uso de medios digitales de comunicación intercultural, contribuyen a preparar a los estudiantes para

12 KANAREVA-DIMITROVSKA, Ana. (2015). L'interculturel dans les échanges exolingues en ligne. *Synergies Pays Scandinaves*, (10), pp. 69-83.

la cibersociedad, e interactuar con las ciberculturas a nivel global.¹³ Por su parte, Van der Kroon, Jauregi & Ten Thijs, expresan que el uso de medios de comunicación digital para la enseñanza de lenguas extranjeras, contribuye al desarrollo de comprensión intercultural por medio de la comunicación interactiva con otros países.¹⁴ En síntesis, estas investigaciones demuestran que el trabajo colaborativo, ofrece a los estudiantes la oportunidad de tener una mutua comprensión de sus culturas, teniendo en cuenta el tiempo, el espacio y los hábitos de los interlocutores.

Por último, pero no menos importante, dentro de las principales limitaciones del estudio se encuentran los razonamientos de energía, pues estos interfirieron en ciertos momentos en las actividades del AVA como la conexión a internet, que en algunas ocasiones también se tornó precario y generó ciertos atrasos en la ejecución de actividades. No obstante, el principal acierto del estudio se basa en los aportes conceptuales, teóricos, onto-epistémicos, metodológicos y praxeológicos que serán difundidos a la comunidad científica del ámbito local, regional, nacional e internacional.

Consideraciones finales

Después de los hallazgos emergentes del trabajo de campo, es importante decir que el estudio contribuyó a una óptima comunicación intercultural entre los participantes, además de afianzar sus prácticas sociales, el cumplimiento de sus compromisos educativos, la sana convivencia durante el desarrollo de las actividades, y el desarrollo del trabajo colaborativo toda vez que fue necesario.

Representa esto enfrentar las múltiples situaciones educativas que la contingencia sanitaria presentan, emplear los recursos que las Nuevas Tecnologías de la Comunicación Social facilitan con la finalidad de educar de manera óptima. Solicita poner en prácticas los específicos haberes que la educación intercultural promueve. Educar hace saber al hombre las características de mundo físico que le rodea; pero, también, le hace consciente de las propias carencias. La importancia de la otredad como ser capaz de suplir las faltas al establecer con él estrategias que faciliten la convivencia de modos humanizantes.

Con la finalidad de lograr el encuentro intercultural entre los existentes, la educación se realiza en un tiempo y espacio mediado por la virtualidad. Expresando

13 LEY-YAN, Shen, CHEN, Sandy, YING-GUI, Qiu (2018). Use of New Media in Intercultural Communication Classes: I Have to Text My Classmate in China. *IGI Global*, (1), pp.140-169

14 VAN DER KROON, Linda, JAUREGI, Kristi, THIJS, Jan Ten. (2020). Telecollaboration in Foreign Language Curricula: A Case Study on Intercultural Understanding in Video Communication Exchanges. *Journal of Computer-Assisted Language Learning and Teaching*, (5) 3., pp. 958-980.

educación como encuentro que posibilita el diálogo vivo, activo, donde se involucran todas las dimensiones culturales que contienen los confluente. Concretar interculturalidad está lejos de ser la exposición disecada y cerrada del Yo en un monólogo inactivo. Educar exige la escucha para la coordinación de los Yo en Nosotros. Es tarea docente articular las formas pedagógicas pertinentes para que sea posible educar en las situaciones actuales. Significa el quiebre de formas pedagógicas tradicionales, coordinando las aperturas necesarias.

En tal sentido, exige validar los mundos, las interpretaciones, justificaciones, palabras que el otro presenta, efectuar prácticas dialógicas que humanicen al atender a la compasión, solidaridad y tolerancia que la convivencia requiere. Porque educar es siempre educarse junto y para otros. Y es este el principal reto que la educación mediada a través de los recursos tecnológicos debe revolver.

UNIVERSIDAD
DEL ZULIA

REVISTA DE FILOSOFÍA

Nº Especial, 2021

Esta revista fue editada en formato digital y publicada en junio de 2021, por el Fondo Editorial Serbiluz, Universidad del Zulia. Maracaibo-Venezuela

www.luz.edu.ve
www.serbi.luz.edu.ve
www.produccioncientificaluz.org